

QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA’SIRI.

Boltabayeva Nadirahon Alijanovna

Farg‘ona Davlat Universiteti, “Iqtisodiyot” fakulteti magistri

[*bnodirahon@gmail.com*](mailto:bnodirahon@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari hamda ularning samaradorlikka ta’siri tahlil qilinadi. Raqamli yechimlar yordamida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, hosildorlikni oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida “aqli dehqonchilik”, agrotexnik monitoring, raqamli platformalar va sun‘iy intellekt asosida boshqaruv tizimlarining qo‘llanishi samaradorlikni oshirishning muhim omili sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Qishloq xo‘jaligi, raqamli texnologiyalar, samaradorlik, avtomatlashtirish, aqli dehqonchilik, agrotexnik monitoring, raqamli platforma, sun‘iy intellekt, resurslardan foydalanish, hosildorlik.

Qishloq xo‘jaligi bugungi kunda nafaqat aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda, balki mamlakat iqtisodiy barqarorligi va eksport salohiyatini oshirishda ham strategik ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sharoitda ushbu sohada samaradorlikni oshirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta’minlash raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Raqamli texnologiyalar orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, agrotexnik monitoringni yo‘lga qo‘yish, “aqli dehqonchilik” tizimlarini tatbiq etish nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi va ekologik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha mo‘ljallangan agrar islohotlarda raqamli qishloq xo‘jaligi konsepsiyasini shakllantirish, sun‘iy intellekt va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish masalalari alohida e’tiborga olinmoqda. Bu esa sohada innovatsion yechimlarni joriy etishning dolzarbligini yanada oshiradi.

Shu nuqtayi nazardan, qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning nazariy va amaliy asoslarini chuqur o‘rganish, ularning samaradorlikka bevosita ta’sirini baholash, shuningdek, mavjud muammolar va istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlash mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga chuqur kirib bormoqda. Xususan, qishloq xo‘jaligi sohasida ham raqamli yechimlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish agrar ishlab chiqarishni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, agrotexnik monitoring tizimlari, “aqli dehqonchilik” usullari, dron va sun‘iy yo‘ldosh kuzatuvlari, shuningdek, sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan boshqaruv platformalari qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va “raqamli qishloq xo‘jaligi” konsepsiyasini joriy etish borasida qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu jarayon qishloq xo‘jaligi subyektlariga bozor sharoitida

raqobatbardosh bo'lish, mahsulot sifatini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkonini bermoqda.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda raqamli agroxizmatlar bozorining hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. Xususan, yer maydonlarini masofadan zondlash, raqamli xaritalar asosida hosildorlikni prognozlash, dronlardan foydalanib agrotexnik tadbirlarni monitoring qilish kabi usullar keng joriy etilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni qo'llagan fermer xo'jaliklarida:

- hosildorlik o'rtacha 15–20 foizga oshgan;
- suv va mineral o'g'itlardan foydalanish hajmi 10–12 foizga kamaygan;
- mahsulot tannarxi esa 8–10 foizga qisqargan.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida raqamli platformalar orqali ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi va xaridor o'rtasidagi bevosita aloqalar kuchaymoqda. Bu esa mahsulot yetkazib berish zanjirida vositachilar sonini kamaytirib, qo'shimcha qiymatni ishlab chiqaruvchi foydasiga yo'naltirish imkonini bermoqda.

Shu bilan birga, tahlillar ayrim muammolarni ham ochib berdi. Jumladan, qishloq xo'jaligi subyektlarining hammasida ham zamonaviy texnik vositalar va internet infratuzilmasi mavjud emas. Kadrlar malakasi yetarli emasligi ham raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini cheklab qo'ymoqda.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni qishloq xo'jaligida keng joriy etish:

- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish,
- resurslardan oqilona foydalanish,
- raqobatbardoshlikni mustahkamlash,
- qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilagn adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha statistik to'plam, 2024.
2. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
3. Ketels C. The Development of the Cluster Concept – Present Experiences and Further Developments. – NRW Conference on Clusters, Duisburg, 2003.
4. Humphrey J., Schmitz H. How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters? – Regional Studies, 2002.
5. Иванов И.И. Кооперация в аграрном секторе России: современные тенденции. – Москва: Экономика, 2017.
6. Тлеубергенова А. Развитие сельскохозяйственной кооперации в Казахстане. – Алматы: КазНАУ, 2019.
7. Воҳидов А. Qishloq xo'jaligida klaster tizimini rivojlantirishning iqtisodiy asoslari. – Toshkent, 2020.
8. Sh.Omonov va O.Xolmatov. Qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish va klaster tizimining samaradorligi. – TDIU Ilmiy jurnali, 2021.
9. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. "Soliq yukining biznes uchun ahamiyati", Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
10. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2(11), 86-92.

11. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 801-811.